

ТЎҚИМАЧИЛИК ТОЛАЛИ ЧИҚИНДИЛАРИДАН ҚОҒОЗ САНОАТИДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

А.А.Абдумажидов.

Каримов Б.Б.

Мухамедяров К.С.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Тўқимачилик саноатининг турли босқичларида ҳосил бўладиган толали чиқиндилардан қоғоз турларини ишлаб чиқаришда фойдаланиш мақсадида уларни рангсизлантириш жараёнини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот тажрибалари натижалари келтирилган.

Представлены результаты экспериментов исследовательских работ, проведенных для изучения процесса обесцвечивания волокнистых отходов, образующихся на разных этапах текстильной промышленности, с целью их использования в производстве различных типов бумаги.

This article presents the results of research experiments conducted to study the process of decolorization of fibrous waste generated at different stages of the textile industry in order to use it in the production of paper types.

Саноатнинг барча ишлаб чиқариш жараёнларида турли табиатдаги чиқиндилар ҳосил бўлади. Бу чиқиндиларни асосий жараёнга қайтариш ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таннархининг пасайишига, атроф-муҳитга кераксиз чиқиндиларни чиқариш ҳажмининг камайишига олиб келади. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланишда, улар ўрнига тегишли чиқиндиларни ишлаб чиқаришга жалб этиш долзарб масала ҳисобланади. Ишлаб чиқариш соҳаларидан тўқимачилик саноатида ҳам турли чиқиндилар ҳосил бўлади. Булар ичида толали чиқиндиларни қайта ишлаш алоҳида аҳамиятга эгадир.

Одатда целлюлоза-қоғоз саноати ўрмон хўжалиги хом ашёсидан самарали фойдаланиш ҳисобига фаолият кўрсатади. Аммо барча давлатларда ҳам ўрмон хўжалиги хомашёсининг етишмаслиги, турли экологик таъқиқлар ва сиёсат корхоналардан хомашё сифатида альтернатив материалларни қидиришни тақазо этмоқда. Бу борада бир йиллик ўсимликлар ва тўқимачилик саноатининг толали чиқиндиларидан фойдаланиш истиқболлари асосий вазифалардан ҳисобланмоқда [1].

Тўқимачилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш жараёнларида кўп миқдорда толали чиқиндилар ҳосил бўлади, бу чиқиндиларнинг кўпи ташлаб юборилади ёки айрим ҳолларда ишлатилади. Тўқимачилик чиқиндиларидан самарали фойдаланиш билан бирга бу чиқиндиларни йўқотиб экологик муаммоларни ҳал қилиш ҳам долзарб масала ҳисобланади [2]. Тўқимачилик корхоналарининг турли бўлимларида турли миқдорда толали чиқиндилар ҳосил бўлади, яъни йигириш бўлимида – 12-14%, тўқиш бўлимида – 3%, бичиш-тикиш бўлимида – 8-12%, ип-газламаларни пардозлашга тайёрлаш бўлимида – 2-3%, трикотаждарни пардозлашда эса 3-4% дан 23% гача толали чиқиндилар чиқиши мумкин. Кўриб ўтилган жараёнлардан кимёвий пардоз бериш бўлимида энг кўп миқдорда толали чиқиндилар ҳосил бўлишини кўришимиз мумкин. Бу бўлимда асосан рангли чиқиндилар ҳосил бўлади. Тўқимачилик толали чиқиндиларини қайта ишлашда уларни тола синфи бўйича ажратиш ва рангсизлантириш масалаларини ҳал этиш муҳим масала ҳисобланади.

Тўқимачилик материалларини рангсизлантириш учун аввало шу намуна бўялган бўёвчи мода синфини аниқлаш талаб қилинади. Корхонадан келтирилган намуналарни 100% пахта толасидан ташкил этилганлиги маълум услуб [3] ёрдамида таҳлил қилиниб, уларни актив бўёвчи модда билан бўялганлиги аниқланди. Тўқимачилик саноатининг кимёвий пардозлаш корхоналарида ҳосил бўладиган рангли оқова сувларни рангсизлантиришда оксидловчи ва қайтарувчилардан фойдаланилади [4]. Ушбу тадқиқот ишида оқова сувлардаги бўёвчи моддаларни парчалаш механизмидан толали чиқиндиларни рангсизлантириш жараёнида фойдаланиш мақсад қилиб кўйилди. Изланишларда бир қатор оксидловчи ва қайтарувчилар иштирокида корхонадан келтирилган рангли толали чиқиндиларни рангсизлантириш тажрибалари олиб борилди, олинган натижалар жадвалда келтирилган.

Жадвал. Бўялган тўқимачилик чиқиндиларини рангсизлантириш даражалари (ҳаво ранг учун)

Оксидловчилар	Оқлик даражаси, %	Қайтарувчилар	Оқлик даражаси, %
1	64,0	1	87,5
2	66,0	2	63,6
3	63,4	3	88,4
4	64,0	4	63,5
5	64,9		

Целлюлозага қайтарувчилар деструктив таъсир этмаслиги, окисдлвчилар таъсирида эса целлюлозанинг окисдаланиб, оксицеллюлоза ҳосил бўлишини, ҳамда жадвалда ўрганилган намуна ранглариинг қайтарувчилар таъсирида интенсив деструкцияланишини инobatга олган ҳолда рангсизлантирувчи агент сифатида қайтарувчилардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619302148> K. Bhardwaj Daljeet Kaur Smita Chaudhry Satyajeet Arya “Approaches for converting sugarcane trash, a promising agro residue, into pulp and paper using soda pulping and elemental chlorine-free bleaching”, *Journal of Cleaner Production* 20 April 2019... First available on 23 January 2019 Nishi
2. Kamyar S., Bahareh M., Seeram R., Mino N. Death by waste: Fashion and textile circular economy case. /*Science of The Total Environment*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720308275>. First available on 14 February 2020
3. Abdukarimova M.Z., Nabiyeva I.A., Ismoilova G.X. To'qimachilik mahsulotlarini pardoqlash kimyoviy texnologiyasi fanidan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma. T.: TTYSI. 2015. 364 b.
4. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620326834> Review article Open access, N. Rajesh Jesudoss Hynes, J. Senthil Kumar, Hesam Kamyab, B. Suresh Kumar “Modern enabling techniques and adsorbents based dye removal with sustainability concerns in textile industrial sector -A comprehensive review”, *Journal of Cleaner Production* 1 November 2020... First available on 13 July 2020.